

ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОНЦЕПТОМ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Байманов Хабибулло Абдуллаевич

Ташкентский Университет Прикладных наук, PhD, доцент

Рахимов Файзиддин Рустамович

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18030202>

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвокультурологические и когнитивные аспекты метафор и сравнений, связанных с концептом «свадебный обряд» в узбекском и русском языках. Автор анализирует универсальный характер метафоры как средства вербализации культурных ценностей и механизмов восприятия мира. В работе проводится сопоставительный анализ структурно-грамматических особенностей и семантического наполнения свадебных концептов. Особое внимание уделяется влиянию национальных традиций, религиозного контекста и фольклора на формирование метафорических образов, отражающих социальную значимость брака в обеих культурах.

Ключевые слова: лингвокультурология, когнитивная метафора, концепт «свадьба», узбекский язык, русский язык, сопоставительный анализ, культурный код, универсалии сознания, обрядовая лексика, этнолингвистика.

Свадебный обряд издревле выступает как важнейший социально-культурный феномен в истории человеческой цивилизации. Данное явление выполняет специфические функции не только на уровне личности, но и в жизни социума в целом. В связи с этим языковые выражения, сопряженные со свадебным торжеством, в частности метафоры и сравнения, приобретают особую значимость в процессе восприятия индивидуумом свадебного события, а также в способах его культурного кодирования и вербализации в рамках культурной системы. Анализ метафор и сравнений, связанных с концептом «свадебный обряд» в русском и узбекском языках, а также освещение их лингвистических, культурологических и семиотических аспектов представляет особую актуальность для современной лингвистики.

Языковые явления в большинстве случаев обнаруживают сходство, однако по ряду аспектов языки проявляют специфические различия. Метафоры проникают не только в повседневную жизнь или язык, но и в наше мышление и деятельность. Наша повседневная понятийная система также является метафоричной по своей сути. [3]

Для изучения взаимосвязи языка и культуры Дж. Лакофф предлагает аппарат анализа метафор. В частности, когнитивная теория метафоры объясняет, почему одни выражения в иностранных языках легко воспринимаются и даже усваиваются, в то время как другие вызывают трудности в понимании. Данный метод способствует выявлению когнитивных несоответствий между сопоставляемыми языками. Подобные различия не являются случайными; они свидетельствуют о специфике восприятия явлений мира тем или иным народом. [8]

Несмотря на морфологические различия между узбекским и русским языками, они обладают множеством сходных и отличительных черт. Метафора представляет собой универсальное языковое явление, присущее всем языкам. Ее универсальность

проявляется в пространстве и времени, в языковой структуре, а также в ее функциях. Метафора отражает фундаментальные культурные ценности, поскольку она базируется на национально-культурном мировоззрении. [5] Согласно исследованиям, метафоры определяются как универсалии сознания. Современные психологи стремятся связать восприятие мира через призму метафор с генезисом и культурой человека. [8] Посредством метафоры человек осмысливает абстрактные понятия через более близкие и знакомые образы. При описании таких сложных социальных и эмоциональных явлений, как свадебный обряд, метафоры и сравнения используются чрезвычайно широко. Это позволяет раскрыть глубочайшие слои культуры через язык. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «метафора — это сокращенное сравнение.» [1]

Как пишет проф. М. Миртожиев, «данное мнение в определенных случаях верно». Например, в узбекском языке производное значение слова “kul” (пепел) обозначает болезнь оидиум, поражающую виноградную лозу. Будет вполне справедливо назвать это сокращенной формой сравнительной конструкции “болезнь, подобная пеплу” (kulga o‘xshash kasallik). В данном случае субъект сравнения выпадает, а эталон сравнения “kul” (пепел) сохраняет в себе все смысловое содержание конструкции, в результате чего возникает сокращенная форма сравнения — метафора. [6] В узбекской культуре свадебный обряд имеет широкий социальный и религиозный контекст, а его лингвистическое отражение ярко проявляется в различных пословицах, идиомах и песнях. Например, метафора «свадьба — новая весна жизни» (“to‘u — umrning yangi bahori”) выражает отношение узбекского народа к свадьбе как к символу весеннего пробуждения и природного обновления. [9] Кроме того, выражение «слияние двух сердец» (“ikki yurak birlashuvi”) является основным символом процесса любви и создания семьи, широко распространенным в узбекском народном творчестве. [4] В русском языке концепт свадьбы, прежде всего, воспринимается как семейное единство и начало новой системы в обществе. Метафора «семейное гнездо» как источник защиты и благополучия семьи глубоко укоренена в русском фольклоре. Выражение «золотая цепь», подчеркивающее прочность брака, олицетворяет принципы верности и постоянства брачных уз [7]. Кроме того, «свадебный круг» является символом свадебного обряда, акцентирующим внимание на социальном единстве, что указывает на значимость брака не только как личного, но и как важного события в общественной жизни.

В разных языках существуют метафоры, идентичные по значению, а также схожие по структурно-грамматическому строению и компонентному составу. Например, понятие «Asal oyi» (медовый месяц) присутствует как в узбекской, так и в русской культуре, семантически обозначая один и тот же период жизни после заключения брака. С точки зрения структурно-грамматического строения, в обоих языках оно представлено как сложное образование: в узбекском языке по модели «существительное + существительное», а в русском языке первый компонент выступает в статусе прилагательного, а второй — существительного, образуя сочетание «прилагательное + существительное».

Следует отметить, что выражение «медовый месяц» в русском языке, по мнению А.К. Бириха, может являться калькой с французского *lune de miel*. Согласно другой точке зрения, это выражение исконно русское и основано на древнем обычае, когда

молодоженов в течение месяца после свадьбы угощали исключительно медом, даря им радость [2]. В узбекский язык данное понятие вошло в последние десятилетия, и большая часть населения пока не интегрировала его в свой образ жизни. Это связано с тем, что у узбеков до сих пор сильна приверженность древнему обычаю «периода чиллы» (chilla davri). В их культуре считается, что в период чиллы молодожены должны максимально оберегать себя и не выходить на улицу после захода солнца (время шом). Считается, что это защищает их от злых духов, сглаза и дурных намерений. Период чиллы охватывает 40 дней. Поэтому понятие «Asal oyi» используется в узбекской среде преимущественно молодежью. Из этого следует, что употребление метафор, относящихся к концепту свадьбы, различается также в возрастном аспекте.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Арутюнова Н. Д. Метафора дискурс/Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. –С.5-32.
2. Бирих, А. К. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. Около 6000 фразеологизмов / А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова // СПбГУ: Межкафедральный словарный кабинет им. Б. А. Ларина, - под ред. В. М. Мокиенко. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005. - 926 с.
3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем (перевод Н.В.Перцова)//Теория метафоры.–М.,1990.–С.387-416.
4. Lola Uzakova. 2022."Linguistic-Cultural Study of Lexical Units Related to
5. the Word "Wedding" in Uzbek and English Languages" PINDUS Journal of Culture,Literature, and ELT (PJCLE) Academic journal
6. Маслова, В. А. Лингвокультурология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В. А. Маслова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 208 с.
7. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси.–Тошкент: Мумтоз сўз, 2010.–Б.95
8. Султангареева Р.А. Башкирский фольклор: семантика, функции и традиции. Т. 2. Календарный фольклор: миф и ритуал. - Уфа: Баш энциклопедия. 2019. - 289с.
9. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. – Toshkent, 2019. 248 b.
10. Шербекова Г. Я. БУХОРО НИКОҲ ТЎЙИ ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ТЎПЛАНИШИ ВА ЎРГАНИЛИШИГА ДОИР БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 251-256.